

CONSCIÊNCIA NEGRA E FOLCLORE: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NOS ANOS INICIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.18598006

Jucineide Teixeira Vargas¹

¹Especialização: Ensino de Arte, História e Música -
EDUCAMINAS

jucineide-tvargas@educar.rs.gov.br

<https://lattes.cnpq.br/5592563132340891>

Giedre do Oliveira Nascimento²

²º Licenciatura em Artes– FAVENE

giedre-onascimento@educar.rs.gov.br

<http://lattes.cnpq.br/7851062595094685>

AT34: Educação Antirracista e Relações Étnico Raciais

Introdução: Este estudo foi conduzido com as turmas dos anos iniciais do IEE Maria Angelina Maggi e teve como foco central o trabalho com o folclore e a consciência negra, compreendidos não apenas como ferramentas pedagógicas, mas como conteúdos de relevância cultural e social. A proposta buscou valorizar a diversidade, promover o reconhecimento das raízes afro-brasileiras e estimular práticas educativas que aproximassem os estudantes de um universo rico em histórias, tradições e saberes. **Objetivo:** O objetivo principal foi proporcionar aos alunos experiências significativas que favorecessem a valorização da cultura africana e afro-brasileira, ampliando o conhecimento sobre o folclore e fortalecendo a consciência crítica e inclusiva. **Metodologia:** A metodologia envolveu a leitura e reescrita de narrativas, realizadas em conjunto entre alunos e professoras, culminando em apresentações para todas as turmas do Ensino Fundamental. Foram organizadas sessões simultâneas de leitura de obras literárias como *Com qual penteado eu vou?* (Kiusam de Oliveira), *O menino marrom* (Ziraldo) e *Os tesouros de Monifa* (Sonia Rosa). Os estudantes inscreviam-se na atividade de sua preferência, favorecendo autonomia e protagonismo. Após as leituras, desenvolveram-se atividades complementares de caráter folclórico e cultural, incluindo música, dança, desenhos e culinária típica afro-brasileira, compondo um trabalho interdisciplinar e interativo. **Resultados:** O projeto destacou-se pela riqueza das experiências proporcionadas, que ultrapassaram o espaço da sala de aula e se transformaram em momentos de vivência coletiva. A valorização da cultura africana e afro-brasileira foi evidenciada não apenas como conteúdo escolar, mas como parte integrante da formação cidadã, contribuindo para a construção de uma consciência crítica e inclusiva. Os resultados mostraram que os alunos participaram com entusiasmo, ampliaram seus conhecimentos sobre o folclore e a cultura negra e desenvolveram respeito pelas diferenças e tradições. **Conclusão:** Conclui-se que a iniciativa foi de extrema relevância, tanto pela dimensão pedagógica quanto pela dimensão cultural, constituindo-se como uma prática prazerosa e significativa. A experiência reafirma a importância de inserir o folclore e a consciência negra no currículo escolar de forma ativa e reflexiva, reconhecendo-os como

elementos fundamentais para a formação integral dos estudantes e para o fortalecimento da identidade cultural brasileira.

Palavras-chave: Folclore, Consciência negra, Cultura afro-brasileira, Ensino fundamental, Práticas interativas.